

QuarkTec NL

Ciencia, Tecnología, Administración y Educación

Número 4

Nuevo León

Revista de divulgación

TECNL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LEÓN

DIRECTORIO

EDITORES

Blanca Alicia Guardado Villegas

José Luis Hernández García

DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Pedro Rosales Gutiérrez

DISEÑO INSTITUCIONAL

Lesly Yamilett Treviño Reyna

María del Carmen Errasquín Barradas

Miguel Ángel Ochoa Villegas

REVISORES

Eduardo Benitez Tamez

Giovanni González Pérez

Zita Xiahuitl Salazar Muñoz

Erika Lizeth Guzmán Arriaga

Claudia Itzel López Macías

Mario Carlos Gallardo Morales

José Isidro Hernández Vega

REVISORES INVITADOS

Agustín Retana Tovar

Martha Cecilia Ibarra Hernández

QuarkTec NL, Año 1, No. 4, Octubre 2025 – Marzo 2026, es una Publicación editada por Blanca Alicia Guardado Villegas, a través del departamento de Ingeniería Ambiental, del Instituto Tecnológico de Nuevo León. Avenida Eloy Cavazos No. 2001, Col. Tolteca, Guadalupe, C. P. 67170, Tel. 81-8157-0500, DOI: 10.5281/zenodo.19140380 , revistaquarktec@gmail.com Editor responsable: Blanca Alicia Guardado Villegas. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo en trámite, ISSN: en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este Número, Instituto Tecnológico de Nuevo León, José Luis Hernández García, Avenida Eloy Cavazos No. 2001, Col. Tolteca, Guadalupe, C. P. 67170, fecha de última modificación, 20 de marzo de 2026.

CONTENIDO

- 4** Variabilidad en los procesos de producción.
- 7** Convocatoria.
- 8** Superposición de las cosas: un mundo más allá de lo visible.
- 11** TCDD: El legado tóxico de la molécula más peligrosa de la historia.
- 14** Reacción en Cadena de la Polimerasa: Punto de inflexión para el desarrollo de las Ciencias Biológicas.
- 19** Revelando interacciones moleculares a través de "huellas" de microgotas evaporadas.

VARIABILIDAD EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN

En un mundo cada vez más competitivo, las empresas deben buscar constantemente ventajas que les permitan diferenciarse de la competencia. Una de las más importantes es ofrecer productos que cumplan con los estándares de calidad requeridos, de modo que se puede satisfacer las necesidades de los clientes.

Uno de los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones es la presencia de defectos en los productos que fabrican. Estos defectos si no se controlan pueden convertirse en quejas de clientes que afecta la imagen de la empresa. Por eso existe una preocupación constante por reducir o eliminar al máximo la cantidad de productos defectuosos.

Eliminar o reducir los defectos en un proceso productivo no siempre es sencillo debido a la variabilidad inherente a los procesos de fabricación. Comprender el origen de esta variabilidad es fundamental para mejorar la calidad.

Una herramienta muy útil para este propósito es el diagrama de Ishikawa o diagrama de pescado como comúnmente se conoce, esta herramienta nos permite identificar y analizar las causas principales que generan los problemas, facilitando de esta manera

la toma de decisiones en la implementación de mejoras en los procesos.

Los defectos relacionados con la mano de obra pueden originarse por la falta de capacitación del personal. Cuando los operadores no cuentan con la formación adecuada, es probable que cometan errores que afecten la calidad del producto. En una de las fábricas donde trabajé, se presentó un problema ocasionado por una mala planeación. Se decidió establecer una nueva planta en Ciudad Juárez, la cual resultó un fracaso. El proyecto requería al menos 1,000 operadores, pero uno de los principales desafíos en esa ciudad es la inseguridad, lo que ha provocado que muchas personas migren a otros estados o incluso fuera del país.

Al mismo tiempo, en la planta de Guadalupe, Nuevo León, un proyecto estaba por concluir, por lo que contábamos con

400 trabajadores capacitados disponibles para iniciar una nueva línea de producción. Solicitamos al corporativo que trasladara parte de las líneas planeadas para Ciudad Juárez a esta planta. Finalmente, se tomó la decisión de cancelar la apertura en Ciudad Juárez y desarmar las líneas de producción para enviarlas a Guadalupe. El reto principal fue que necesitábamos 600 operadores adicionales en menos de dos semanas. Decidimos iniciar las líneas con el personal disponible e incorporar nuevos empleados conforme fueran llegando. Sin embargo, debido a la premura, no se les brindó capacitación previa, lo que generó un aumento significativo en los productos defectuosos.

Esta situación representó pérdidas de tiempo y costos adicionales para la empresa. Por ello, se concluyó que la capacitación del personal es un factor clave para reducir o eliminar los defectos en el proceso productivo.

El método se refiere a los procedimientos, técnicas o formas de trabajo que se siguen durante un proceso productivo. Los problemas relacionados con este factor suelen originarse en la manera en que se realizan las actividades, lo cual influye directamente en la calidad y la eficiencia del producto o servicio. Estos problemas surgen, en muchos casos, por la falta de instrucciones claras que orienten al operador en la ejecución de las tareas. Esta ausencia de estandarización provoca que cada persona realice el ensamble de manera distinta, generando defectos o inconsistencias en el resultado final. Asimismo, los métodos pueden volverse obsoletos con el tiempo, haciendo que los procedimientos aplicados ya no sean eficientes ni adecuados para las condiciones actuales del proceso. Por ello, el método de trabajo debe ser claro, preciso y estandarizado, de manera que se minimicen los errores y se garantice la calidad del producto. El medio ambiente se refiere a las condiciones ambientales presentes en el lugar de trabajo, las cuales pueden incluir factores como la temperatura (calor o frío), la iluminación y el nivel de ruido.

Estos elementos influyen directamente en el desempeño de los trabajadores y pueden generar defectos en el proceso productivo. Una iluminación inadecuada, ya sea excesiva o insuficiente, afecta la precisión y concentración del operador. Por ello, es fundamental controlar la intensidad lumínica mediante un luxómetro, garantizando que los niveles sean adecuados para el tipo de tarea que se realiza. En la planta se presentó una situación donde la capacidad de producción resultó insuficiente, lo que llevó a la necesidad de instalar más líneas de producción. En el diseño original, se establecía un espacio de 75 cm entre el operador y la estantería; sin embargo, para aumentar la capacidad, este espacio se redujo a 50 cm. Esta modificación generó incomodidad en los trabajadores, quienes experimentaban calor excesivo y limitaciones de movimiento. Como consecuencia, se incrementó el número de defectos en el proceso y se generó una acumulación de producto en la etapa de pruebas eléctricas, lo que impidió cumplir con la producción diaria establecida. Una de las principales causas por las que se cometen defectos en los procesos productivos está relacionada con la maquinaria y el equipo.

Con frecuencia, los errores surgen debido a los ajustes constantes que deben realizarse en las máquinas para mantener su funcionamiento. Un problema común en muchas organizaciones es que cuentan con maquinaria obsoleta, es decir, equipos que ya han superado su vida útil. La adquisición de maquinaria nueva implica una inversión considerable, y en muchos casos, los inversionistas no están dispuestos a asumir esos costos. Sin embargo, es importante considerar que las máquinas nuevas requieren menos mantenimiento preventivo y presentan menor frecuencia de fallas o necesidad de cambio de piezas. En cambio, las máquinas obsoletas, al necesitar reparaciones constantes, aumentan la probabilidad de generar defectos en la producción. La materia prima puede ser una fuente importante de defectos en el proceso productivo, ya que en ocasiones puede llegar con problemas de calidad que afectan directamente la fabricación. En una ocasión, la planta recibió un lote de materia prima con defectos que provocaban el daño de los componentes durante el manejo y el proceso de producción, debido a que el material se quebraba con facilidad. Al realizar la prueba de impacto, se confirmó que el material presentaba una baja resistencia.

Tras comunicarnos con el proveedor, se identificó que el problema se debía a una modificación en el molde utilizado en la fabricación, el cual tenía una pequeña fractura. Esta imperfección generaba una debilidad estructural en el material, ocasionando que los componentes se dañaran con mínima fuerza durante su manipulación. En el área de Medición, es fundamental que los instrumentos cuenten con calibración para garantizar que las medidas realizadas cumplan con las especificaciones de calidad requeridas.

Para que los instrumentos estén correctamente calibrados,

las inspectoras de calidad realizan, cada mañana, realizan una verificación mediante un patrón de referencia. De esta manera, verifican que instrumentos como el vernier y el micrómetro estén ajustados correctamente, asegurando que las mediciones durante la inspección de calidad sean precisas y confiables.

Aunque muchos autores afirman que es posible alcanzar cero defectos, en mi opinión esto es muy difícil de lograr. Para lograrlo, primero tendríamos que controlar completamente la variación existente en los procesos, lo cual no siempre es factible.

Para monitorear y reducir los defectos, utilizo herramientas como el diagrama de Ishikawa, que permite identificar las causas raíz de los problemas y establecer acciones correctivas. Si bien esta herramienta ayuda a minimizar los errores, eliminar todos los defectos de manera absoluta sigue siendo un gran desafío.

CONVOCATORIA

¡Participa en la próxima edición de nuestra revista con frecuencia trimestral!

Tema: Ciencia, Tecnología, Administración y Educación

Objetivo: Fomentar la divulgación científica en la comunidad universitaria, promoviendo habilidades de comunicación y la difusión del conocimiento en un lenguaje accesible.

Requisitos:

- Tener ganas de escribir.
- Presentar un artículo original e inédito.
- Escribir en un lenguaje accesible, sin tecnicismos.

Beneficios:

- Publicación en la revista.
- Constancia de participación.
- Difusión en plataformas académicas y redes.

Lineamientos:

Extensión: 2,000 palabras máximo.

Formato: Word (.docx)

Incluir: Título, autor, departamento y correo de contacto.

Se permiten imágenes, gráficos y tablas con referencias.

Formato de citas: APA (última edición).

Fechas clave:

Envío de artículos hasta: 15 junio

Notificación de aceptación: 15 julio

Publicación de la revista: 1 agosto

Envía tu artículo a: revistaquarktec@gmail.com con el asunto "Participación en QuarkTecNL".

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTÁCTANOS

SUPERPOSICIÓN DE LAS COSAS: UN MUNDO MÁS ALLÁ DE LO VISIBLE

¿TE HAS PREGUNTADO SI TUS MANOS SON IGUALES?...

En nuestro entorno existen muchos objetos que parecen iguales, pero en realidad no lo son. Un buen ejemplo lo encontramos al compararlos con su reflejo en un espejo: aunque se vean parecidos, no siempre pueden encajar perfectamente uno con el otro. Las manos son el caso más claro: son como imágenes en el espejo, pero no se pueden superponer. Si intentas poner una mano sobre la otra, verás que nunca coinciden del todo. Hace más de dos siglos, Thomas Young (1805) y Pierre-Simon Laplace (1806) se adentraron en el misterioso comportamiento de las gotas, descubriendo que el ángulo de contacto entre un líquido y una superficie sólida no era un simple detalle, sino una pieza clave en la física del mojado.

En química, existe una característica muy curiosa llamada quiralidad. Se trata de moléculas que, igual que nuestras manos, no pueden encajar con su reflejo en el espejo. A primera vista, parecen idénticas, pero en realidad tienen una forma distinta. Aunque no podamos ver esas diferencias, sí podemos notarlas en la vida diaria. Hay sustancias que, aun siendo casi iguales,

pueden tener un olor o un sabor diferente, porque nuestro cuerpo es capaz de distinguirlos.

Figura 2. Molécula quiral.

¿Alguna vez has comprado menta y alcaravea?...

Si cierras los ojos y hueles o pruebas estos aromas, seguro que puedes distinguir uno del otro. Este es un ejemplo perfecto para entender un tipo de molécula muy especial. Te cuento: la sustancia responsable del olor característico de la menta y de la alcaravea se llama carvona.

Esta molécula tiene una propiedad curiosa, parecida a nuestras manos: existe en dos versiones que son imágenes especulares entre sí, como tu mano izquierda y tu mano derecha. Por eso, se habla de carvona “diestra” y carvona “zurda”. Lo sorprendente es que, aunque ambas versiones tienen la misma fórmula química y casi la misma estructura, se comportan de manera muy diferente ante nuestros sentidos. La carvona “diestra” es la que encontramos en la hierbabuena o menta, y tiene ese aroma fresco e intenso tan característico. En cambio, la carvona “zurda” se encuentra en las semillas de alcaravea, y su olor es más terroso y especiado, muy distinto al anterior. Un ejemplo fascinante es la detección de glucosa mediante un ensayo enzimático.

En él, la glucosa se oxida a ácido glucónico y peróxido de Este mundo de lo “superponible” se vuelve todavía más importante cuando hablamos de medicamentos. En estos casos, una misma molécula puede presentarse en dos formas: una puede tener un efecto positivo en el cuerpo, mientras que la otra puede ser dañina o no tener ningún efecto.

Un ejemplo famoso es la talidomida, un fármaco que en una de sus formas servía como calmante y ayudaba a relajarse, pero en su otra forma causaba malformaciones en los bebés durante el embarazo.

Figura 3. Estructuras químicas de la carvona.

Por eso, hoy sabemos que es fundamental reconocer estas diferencias, aunque a simple vista parezcan invisibles.

Figura 4. Estructuras químicas de la talidomida.

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO®

ANIVERSARIO

TecNM CERCA DE TI

INSTITUTO TECNOLÓGICO de Nuevo León

OFERTA EDUCATIVA

INGENIERÍAS

- Sistemas Computacionales (Opción Modalidad Virtual)
- Gestión Empresarial (Opción Modalidad Virtual)
- Semiconductores
- Electromecánica
- Mecatrónica
- Electrónica
- Industrial (Opción Modalidad Virtual)
- Ambiental

MAESTRÍAS

- en Ingeniería (SNP-Secihti)
- en Ingeniería Administrativa

DOCTORADO

- en Ciencias de la Ingeniería (SNP)

TECNL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LEÓN

ENTREGA DE FICHAS

Del 26 de enero al 12 de junio de 2026

COSTOS:

Del 26 de enero al 29 de mayo **\$1,400**

Del 01 de junio al 12 de junio **\$1,800**

APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN
15 de junio de 2026

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
17 de junio de 2026

PROCESO DE ADMISIÓN AGOSTO - DICIEMBRE 2026

TecNM Campus Nuevo León

TCDD: EL LEGADO TÓXICO DE LA MOLÉCULA MÁS PELIGROSA DE LA HISTORIA

Resulta paradójico que una sustancia que nunca fue fabricada intencionalmente se haya convertido en uno de los compuestos más tóxicos conocidos. Esta sustancia es el 2,3,7,8- tetraclorodibenzeno-p-dioxina (TCDD). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), las dioxinas forman un grupo de compuestos químicos relacionados que entran en la categoría de contaminantes persistentes. Perteneciente a la familia de las policlorodibenzeno-p-dioxinas (PCDD), el TCDD no era ni es un producto comercial, sino un “contaminante fantasma”; la EPA (2006) señala que este compuesto surge como un subproducto indeseado derivado de procesos de combustión industrial, incineración de residuos con cloro de la síntesis química desmedida. A pesar de ser creado por accidente, su impacto en el ambiente y la salud humana ha sido catastrófico.

Un Pasado Oscuro

La historia del TCDD está marcada por varios sucesos importantes, sin embargo, existen dos que demostraron

su devastador potencial: 1. Agente Naranja (1962-1971): Durante los eventos de la Guerra de Vietnam, el ejército estadounidense utilizó este herbicida para defoliar la selva y debilitar al enemigo. Ignorando la composición en su totalidad, la mezcla contenía trazas de TCDD como impureza. Esto provocó graves enfermedades, como cáncer y defectos de nacimiento que persisten hasta la actualidad.

2. Desastre de Seveso (1976): En una planta química de ICMESA en Italia sucedió una explosión que liberó una nube tóxica de TCDD sobre zonas pobladas. El efecto fue inmediato, provocando la muerte de miles de animales y una severa afección cutánea de cloro acné en cientos de personas. El impacto a largo plazo ha sido ampliamente documentado; un ejemplo de ello, fueron los estudios de Pesatori et al. (2009), que analizaron la

población expuesta años después del accidente. Para dimensionar la magnitud de contaminación, en las zonas más afectadas de Seveso se encontraron niveles en suelo que superaban miles de veces los límites de seguridad aceptables actualmente.

La Ciencia Detrás De Sus Estragos

Contrario a la creencia popular de una corrosión ácida, el TCDD actúa mediante infiltración molecular debido a su naturaleza lipofílica (se disuelve en grasa), incrustándose fácilmente en las células.

Para entender este fenómeno, hay que examinar su mecanismo de acción: Como lo explica Pohjanvirta (2012) en su compendio sobre dioxinas y salud, una vez dentro de la célula, se une al Receptor de Hidrocarburos de Arilo (AhR)

viaja al núcleo donde se incorpora directamente al ADN actuando como un interruptor que activa y desactiva genes de forma descontrolada.

Esto da explicación a los múltiples efectos pleiotrópicos: La Agencia Internacional para la investigación del Cáncer (IARC, 1997) lo clasificó como Carcinógeno del grupo 1, irruptor endocrino y teratógeno, capaz de modificar el desarrollo celular causando malformaciones en la descendencia.

Desafío Analítico

La toxicidad del TCDD es tal que puede llegar a causar daños hasta en concentraciones extremadamente pequeñas. Debido a tal potencia, científicos como Van den Berg et al. (2006) establecieron factores de equivalencia que evaluaron el riesgo constante para mamíferos y humanos, llegando a niveles de partes por trillón (ppt), e inclusive partes por cuatrillón (ppq), lo que sería equivalente a 1 gota en 20 piscinas olímpicas.

Por otra parte, para poder detectarlo, durante años la ciencia se dedicó a desarrollar técnicas de extrema precisión, tales como la Cromatografía de Gases de Alta resolución acoplada a la Espectrometría de Masas (HRGC/HRMS). Dicha tecnología permite separar y aislar los 17 isómeros tóxicos de los 210 existentes, detectando el TCDD gracias a su huella dactilar isotópica de cuatro átomos de cloro.

Gestión Global

Dada la persistencia del TCDD en el ambiente durante décadas, y su movilización por agua, aire e inclusive tierra debido a la bioacumulación y biomagnificación en los seres vivos, ningún país puede combatirlo solo eficientemente.

La respuesta internacional a la que se llegó fue el Convenio de Estocolmo. Dentro del Artículo 5, se reconoce que debido a que su producción es involuntaria este no se puede “prohibir”, sin embargo, obliga a las naciones a reducir su formación mediante las Mejores Técnicas Disponibles (BAT), como el uso de filtros avanzados y control estricto de temperaturas para evitar el rango crítico de activación que se encuentra entre 250-400 °C.

La respuesta internacional a la que se llegó fue el Convenio de Estocolmo. Dentro del Artículo 5, se reconoce que debido a que su producción es involuntaria este no se puede “prohibir”, sin embargo, obliga a las naciones a reducir su

formación mediante las Mejores Técnicas Disponibles (BAT), como el uso de filtros avanzados y control estricto de temperaturas para evitar el rango crítico de activación que se encuentra entre 250-400 °C.

Conclusión

El TCDD pasó de ser un subproducto industrial desconocido a un símbolo mundial de peligro químico. Aunque no se pueden borrar eventos como lo de Vietnam o Seveso, la química analítica en colaboración con la regulación global trabaja incesantemente para asegurar que este tóxico se mantenga bajo control. Finalmente, es de suma importancia destacar que la ciencia y las políticas globales no dejan de evolucionar. El monitoreo continuo de contaminantes persistentes es vital para asegurar la salud de generaciones futuras y garantizar la disminución progresiva en nuestro entorno.

CONVOCATORIA ABIERTA

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

MÁS INFORMACIÓN

coord.dci@nuevoleon.tecnm.mx

(81)81570500 EXT. 139 | 140

**TecNM
CERCA
DE TI**

REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA: PUNTO DE INFLEXIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS

Las Ciencias Químicas y Biológicas han proporcionado soluciones eficaces para un sin fin de problemáticas cotidianas. Procesos como la vulcanización, el entendimiento de las reacciones de combustión, los rayos X, el desarrollo de la quimioterapia y las vacunas son solo algunas de sus notables contribuciones. A mitad del siglo XX, el descubrimiento de la estructura del ácido desoxirribonucleico (ADN) marcó el inicio de una revolución que desencadenó un nuevo campo disciplinar: la biología molecular (WATSON & CRICK, 1953). A raíz de ello, unos de los avances más notables derivaron del trabajo de investigación del Dr. Kary Mullis, premio Nobel de Química de 1993, por el desarrollo de una prueba de laboratorio conocida como la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés), la cual es uno de los métodos más versátiles que existen hasta nuestros días (Mullis, 1990).

Principios generales de la PCR

La PCR es una reacción química que permite sintetizar pequeños fragmentos de interés a partir de una muestra de ADN proveniente de cualquier ser vivo; esta reacción es posible gracias a sus componentes principales, los cuáles pueden observarse en la imagen 1 y sus funciones enlistadas en la tabla 1.

Las funciones de cada uno de los componentes se presentan a continuación (Steitz, 1999):

Polimerasa. Es una enzima (catalizador biológico) que se encarga de sintetizar los fragmentos de interés del ADN, tanto en a nivel de nuestras células como en la reacción.

Magnesio. Añadido en su forma iónica, es vital para el correcto funcionamiento de la enzima.

Cebadores. Conocidos también como primers u oligonucleótidos, se encargan de dirigir al sitio del ADN a donde viajará la polimerasa para iniciar la reacción química. Son específicos de cada experimento y aplicación.

Desoxirribonucleótidos. Llamados también como dNTPs o simplemente nucleótidos.

Tampón de reacción. Mantiene optimizado el pH de la reacción para el correcto funcionamiento de la enzima

Para mejorar la comprensión de este proceso es necesario que revisemos algunos conceptos clave: 1) ADN, es una molécula química que contiene toda la información genética de cualquier organismo, desde los virus hasta las ballenas azules; en términos sencillos, si hablamos del ADN proveniente del humano, esta molécula almacena toda la información y explicación del porqué algunas personas son más altas, las diferencias en el color de ojos,

cómo su cuerpo aprovecha los nutrientes o las enfermedades que podría desarrollar durante su vida (Venter et al., 2001). Desde el punto de vista químico, el ADN es un polímero cuya naturaleza se compone de 4 moléculas llamadas bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina y citosina, las cuales pueden apreciarse en la figura 2. Además, cada una de ellas están unidas a un tipo de azúcar conocido como desoxirribosa y a un grupo fosfato (Caruthers, 1981). figura 2. Componentes elementales del ADN, llamadas bases nitrogenadas (Google, 2025). Una de las partes más fascinantes de este proceso es que la prueba de PCR mimetiza lo que ocurre en el

Figura 3. Durante este proceso, el ADN es duplicado por nuestra propia enzima polimerasa, la cual se encarga de ir copiando uno a uno los componentes del ADN de forma precisa y sin errores.

interior de nuestro cuerpo. Nuestro organismo se conforma de pequeñas unidades vivas llamadas células; cada célula de nuestro cuerpo tiene una función específica y en cada una de ellas está contenido el ADN. Cada célula, como parte de su ciclo de vida, da lugar a la formación de una célula hija duplicando todo su contenido. La PCR se lleva a cabo en tres fases cíclicas que suelen repetirse entre 30 y 40 veces, cada una de estas fases se describe a continuación (Lorenz, 2012): 1. Fase de desnaturalización: Consiste en la separación de las cadenas de ADN gracias a un ascenso en la temperatura entre 90°C y 95°C durante 30 segundos. 2. Fase de alineamiento: En esta fase, a temperatura desciende a un intervalo entre los 50°C a 68°C durante un rango de 20 a 40 segundos para que los oligonucleótidos puedan unirse a las hebras simples de ADN formando así un molde para que la polimerasa pueda llevar a cabo la formación de nuevos fragmentos de ADN. 3.

Fase de extensión: La temperatura vuelve a ajustarse hasta los 72°C en donde la polimerasa alcanza su máxima de actividad enzimática, generando los nuevos fragmentos de interés de ADN. Al final de estos tres pasos, nuestra reacción generó millones de copias de un fragmento de interés de ADN, el cual está listo para ser analizado en múltiples formas diferentes.

Figura 3. Organización celular y proceso general de duplicación del ADN (Google, 2025).

Figura 4. Fases de una PCR (Google, 2025).

Aplicaciones de la PCR

La alta sensibilidad y especificidad de la PCR permite considerar una serie de aplicaciones para ella que van desde el diagnóstico clínico de enfermedades, la identificación de especies y su evolución biológica, el monitoreo de organismos transgénicos, análisis de componentes ecológicos, la comprensión de cómo evolucionan las especies y hasta la producción de nuevos fármacos. En el área de la salud, las aplicaciones de la PCR ofrecen soluciones como la detección de enfermedades infecciosas, cáncer y enfermedades hereditarias. Es un hecho que la pandemia por COVID-19 introdujo al lenguaje cotidiano el término PCR,

pues gracias a ella se logró diagnosticar de forma oportuna la enfermedad (Liu et al., 2020). Pero ese tan sólo es uno de los ejemplos de enfermedades infecciosas que puedan ser detectadas por la PCR, es bien sabido que también se utiliza para detectar otros virus de importancia médica, como lo son el de la inmunodeficiencia humana y los de la hepatitis (Jain et al., 2013; Parekh et al., 2018).

En el cáncer, por ejemplo, en el de mama, se ha logrado encontrar y detectar un cambio en el ADN que es específico de las mujeres mexicanas y que permite calcular el riesgo de una persona para el desarrollo de este tumor (Martínez-Treviño et al., 2018). Por otro lado, la PCR es útil al permitir la determinación del panorama de la enfermedad o bien nos permite

identificar cuál será el tratamiento más adecuado que debe aplicarse a un paciente. Otro campo sobresaliente en el cual la PCR destaca por su precisión es el ramo ambiental. La detección de microorganismos patógenos en agua para consumo humano, ganado o de riego es un ejemplo de ello, ya que se requiere cumplir con estándares de calidad que la hagan segura para dichas aplicaciones (Oyervides-Muñoz et al., 2024).

En la ecología microbiana, la PCR resulta útil para evaluar la diversidad y distribución de la vida indispensable en un ecosistema con el objetivo de examinar la biodiversidad de un amplio espectro especies, así como su relación con el ciclo funcional y energético de un ecosistema.

Un ejemplo de esta aplicación sería el análisis cuantificable de las especies de polen presente en un área verde, permitiendo la determinación de la salud ambiental del entorno (Karunanathie et al., 2022).

En la industria de los alimentos la PCR ha mostrado su utilidad como una prueba de control de calidad para demostrar la inocuidad de productos como granos, frutas, verduras y productos de origen animal, tanto como en la identificación de microorganismos contaminantes patógenos como en la detección de organismos genéticamente modificados (Chapela et al., 2015).

Finalmente, una de las demostraciones más excéntricas de la versatilidad de la PCR fue su puesta a prueba en la Estación Espacial Internacional, en donde se lograron amplificar y analizar diferentes muestras, hecho que resulta relevante para futuras misiones espaciales (Boguraev et al., 2017).

Aplicaciones de la PCR

Como pudimos observar, la PCR requiere un control preciso de cambios cíclicos de temperatura que deberán ser regulados de forma automática y estable. Es por ello, que la PCR se realiza en un dispositivo de laboratorio conocido con el nombre de termociclador, el cual garantiza el entorno térmico correcto para la realización de los protocolos de reacción, la figura 5 muestra un termociclador típico (Shrestha et al., 2023).

Generalmente un termociclador está conformado por los siguientes componentes:

Caja Peltier: Es un sistema bilateral de corriente continua conformado por dos cables de cobre que se alternan, así cuando uno se calienta el otro se enfría, esto permite calentar y enfriar las muestras con mayor uniformidad.

Sistema de difusión: Se encuentra alrededor de la celda Peltier, consiste principalmente en dos placas de aluminio, una superior y una inferior con respecto a la celda, esto permite la transferencia de calor hacia los pocillos donde se encuentran la muestra

Bloque de muestras: Es el sitio del equipo en donde se colocarán los tubos que contengan las muestras de interés.

Tapa térmica o “Heated lids”: Esta placa se posa sobre el bloque de muestras al momento de cerrar el termociclador; es capaz de calentarse igualmente junto con el resto del equipo, ya que es importante mantener la misma temperatura en la parte superior del bloque.

Conclusión

La PCR es uno de los desarrollos tecnológicos más determinantes para las ciencias de la vida ya que ofrece, de una forma sencilla pero elegante, soluciones para la vida cotidiana que impactan en los diferentes estratos del ser humano.

Figura 5. Termociclador típico de PCR de punto final, una variante de la PCR (Google, 2025).

CONVOCATORIA

de ingreso a la

Maestría en Ingeniería Administrativa

y a la

Maestría en Ingeniería

Informes: coord.mia@nuevoleon.tecnm.mx
coord.mi@nuevoleon.tecnm.mx

¡Potencia tu futuro con un posgrado!

REVELANDO INTERACCIONES MOLECULARES A TRAVÉS DE "HUELLAS" DE MICROGOTAS EVAPORADAS

“Mapas” de gotas evaporadas que revelan sustancias

Aunque a simple vista dos sustancias líquidas puedan parecer iguales y sus ingredientes también sean muy parecidos, existe una forma interesante y a la vez simple de identificar sus diferencias mediante el análisis de la huella que dejan al evaporarse. Estas diferencias pueden ser reveladas a través de la evaporación de una diminuta cantidad de la solución equivalente a una gota sobre una superficie limpia que al final de la evaporación se revelan como patrones de formas, estructuras y grietas que en conjunto comprenden la “huella dactilar” de una sustancia o mezcla de compuestos en particular como los que se muestran en la Figura 1.

Figura 1. Ejemplos de huellas dactilares de diferentes sustancias; a) copolímero, b) proteína lisozima, c) mezcla de fosfolípidos / proteínas / copolímero con segmento butílico y d) mezcla de fosfolípidos / fosfolípidos / copolímero con segmento dodecílico.

El estudio de estos patrones puede ser una herramienta útil en farmacología y biomedicina, ya que pueden permitir identificar no solo la composición, sino, además, las interacciones entre los diferentes componentes y la superficie donde se evaporan. Por ejemplo, es posible encontrar pistas sobre la estabilidad de nanoliposomas.

En este contexto, los liposomas (Figura 2) son estructuras con forma esferoidal hueca (que contiene agua), formados principalmente por moléculas orgánicas llamadas lípidos (compuestas principalmente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero también pueden contener fósforo, nitrógeno y azufre). Algunos lípidos, como los que componen la membrana celular, poseen una parte hidrófoba y otra hidrófila, de modo que solo uno de sus lados puede interactuar con moléculas de agua o similares. Esta característica les permite agruparse en bicapas y les confiere la facilidad de poder contener en su interior algún fármaco o sustancia activa que se desee transportar, tal como si fueran paquetes o cápsulas inteligentes. Los liposomas formados por estas bicapas además pueden proteger de la degradación a las moléculas que encapsulan en su interior. Esto permite que las sustancias activas puedan llegar a un sitio específico en donde se requiere que sean liberados, y los lípidos por otra parte puedan ser “reciclados” como material celular (Figura 3).

Para que los liposomas puedan penetrar o interiorizarse en la célula, requieren ser muy pequeños, es por ello por lo que precisan de un tamaño nanométrico. Además, es importante que los liposomas tengan la suficiente estabilidad para no destruirse antes de tiempo y en un lugar equivocado. Para lograr una mayor estabilidad de estos sistemas, se han desarrollado algunos polímeros sintéticos (macromoléculas no tóxicas) capaces de interactuar con la bicapa que forma los liposomas, aumentando así, la estabilidad física y química, ya sea como un recubrimiento, funcionalización, escudo contra pH, o promoviendo la liberación sostenida.

Figura 2. Izquierda, esquema representativo de lipido y liposoma. Derecha, microscopía SEM de liposomas (Adaptada de [1])

Figura 3. Los nanoliposomas pueden ser efectivos acarreadores de fármacos permitiendo la liberación en un sitio específico.

Nanoliposomas estables vs nanoliposomas no estables, lo que revelan las gotas.

Los nanoliposomas son de tamaños nanoscópicos, es decir tan pequeños que solo pueden verse a través de técnicas avanzadas de microscopía de alta resolución como la microscopía electrónica de barrido (SEM por sus siglas en inglés).

Sin embargo, a escala microscópica es posible diferenciarlos mediante la caracterización de los patrones que dejan al evaporarse. En un estudio reciente desarrollado por instituciones de México y Alemania se investigaron

propiedades fisicoquímicas asociadas a los patrones que emergen cuando copolímeros sintéticos interactúan con otras moléculas como proteínas y fosfolípidos, formando un tipo de liposomas llamados liposomas biohíbridos [2]. Entre las propiedades analizadas se trató de evaluar si los copolímeros pueden integrarse en las bicapas lipídicas de nanoliposomas de aproximadamente 100 nm. Para esto se analizó individualmente la dinámica de evaporación de gotas de 3 microlitros de cada una de estas sustancias en solución acuosa. Adicionalmente, se analizó la formulación de dos mezclas conteniendo fosfolípidos, proteínas y copolímero. Los copolímeros usados son a base de polietilenglicol,

pero se diferencian porque están unidos a segmentos de cadenas hidrocarbonadas de diferente longitud, segmentos butílicos (BuA) y dodecílico (LA).

A partir de los experimentos realizados se observó que las gotas de cada sustancia presentan una forma característica que indica que tan fuerte es la atracción entre las moléculas que la conforman, pero también, su afinidad hacia la superficie, es decir su capacidad para mojarla.

Cuanto más se extiende la gota mayor capacidad de mojado representa (hidrofilicidad). Por el contrario, una forma más esférica indica cierto grado de repelencia (hidrofobicidad). Para cuantificar estas propiedades de manera más precisa, ingenieros y científicos, miden el ángulo que forma la gota con respecto a la superficie donde reposa, siendo valor de 90° el umbral para determinar a cuál de las dos clasificaciones corresponde.

La gota puede anclarse a la superficie, si esto ocurre existirá una notoria reducción del ángulo de contacto conforme el volumen disminuye a causa de la evaporación (Figura 4)

La manera en que evoluciona este ángulo junto con la tasa de evaporación influye en la generación de flujos, que arrastran los compuestos no evaporables hacia la orilla de la gota acumulándolos en una forma de tipo anillo en el sitio de anclaje. A su vez, que la concentración de estos componentes aumenta con la pérdida de agua permitiendo una mayor interacción intermolecular dando lugar a la huella característica. El análisis de ángulo y diámetro de contacto en el tiempo que dura la evaporación nos indican el cambio en el comportamiento de cada sustancia mientras aumenta su concentración (Figura 5). Además, las huellas o patrones que dejan las gotas al evaporarse revelan algunas propiedades fisicoquímicas, una observación que puede distinguirse a simple vista.

Figura 5. Cambio del ángulo de contacto durante la evaporación de gotas de los diferentes compuestos estudiados.

La interacción de los componentes permite la formación de diferentes estructuras que se observan y que nos permiten diferenciarlos, tales como; dendritas, craquelados, cristales, o deposición uniforme. Es de esperarse que diferentes componentes se depositen en diferentes zonas y presenten diferente estructura. Por otro lado, si tenemos los componentes integrados entre ellos, la huella se simplifica a una formación tipo anillo resultante de arrastre de los flujos antes mencionados.

Es importante recalcar que, para el caso de los dos polímeros analizados, aunque ambos presentan la formación de anillo, el sistema con el copolímero del segmento de cadena más corta (poli(PEGA)9-b-poli(BuA)21) revela un patrón con zonas bien diferenciadas, mientras

que el sistema con el copolímero de segmento de cadena más larga (poli(PEGA)9-b poli(LA)22) mostró una deposición más uniforme en cuanto a tipo de estructura. Esto nos permite elucidar que el copolímero poli(PEGA)9-b-poli(LA)22 tiene un efecto estabilizador e integrador de los componentes de la mezcla.

Figura 4. Ejemplo de la evolución del ángulo de contacto durante la evaporación de; a) agua pura y b) agua con lisozima (una proteína globular), t: tiempo en segundos.

PARTICIPA EN

Innova TecNM 2026

CONVOCATORIA

(81) 81570513 Ext. 123/113

Gestión Tecnológica y Vinculación, Edif. 19

8M

En el marco de las actividades conmemorativas por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo en las canchas del TecNL la sesión “Entrenamiento + Funcional + Activación + Meditación de Empoderamiento”, impartida por la Coach Chanti Fernández. Este espacio permitió fomentar momentos de autocuidado, energía positiva y comunidad, recordando la importancia de fortalecer la mente y el cuerpo. Agradecemos la participación de todas las mujeres de nuestra comunidad, así como también la coordinación del departamento de Actividades Extraescolares, dirigido por la maestra Magali Torres Cabrera, jefa del departamento.

QuarkTec

Sintoniza nuestro programa
Todos los lunes a la 1:00 PM
por facebook live

SÍGUENOS

Contacto

revistaquarktec@gmail.com

Instagram

@oficialtecnl

Facebook

TECNM - Nuevo León
(Instituto Tecnológico de
Nuevo León)

Máندانos tus artículos
para el siguiente
volumen

